

УДК 615.1:005.32:005.21:338.124.4

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359409>

*І. С. Ящук, Л. М. Унгурян, О. І. Беляєва, О. А. Степанова, М. С. Образенко, Н. А. Сущук,
І. Б. Петкова*

**МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА ДЛЯ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ**

Одеський національний медичний університет

Authors' Information

Ящук І. С. <https://orcid.org/0000-0002-3697-5454>

Унгурян Л. М. <https://orcid.org/0000-0001-5391-9676>

Беляєва О.І. <https://orcid.org/0000-0001-6792-5911>

Степанова О. А. <https://orcid.org/0000-0003-3218-2702>

Образенко М. С. <https://orcid.org/0000-0003-0986-1942>

Сущук Н. А. <https://orcid.org/0000-0002-2364-3282>

Петкова І. Б. <https://orcid.org/0000-0002-6438-0896>

Summary. Yashchuk I. S., Unhurian L. M., Bielyaieva O. I., Stepanova O. A., Obrazenko M. S., Sushchuk N. A., Pietkova I. B. **MANAGEMENT AND LEADERSHIP AS A FOUNDATION FOR SUCCESSFUL MANAGEMENT OF A PHARMACEUTICAL COMPANY IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY.** – *The Odessa National Medical University; e-mail: lyudmila.kravchenko.52@gmail.com.* In the modern context of economic instability, pharmaceutical companies face the need for rapid adaptation to change, enhancement of managerial efficiency, and ensuring sustainable development. Traditional management models are increasingly giving way to leadership-oriented approaches capable of activating human potential, increasing employee motivation, and enhancing organizational flexibility. Therefore, studying the role of management and leadership as key components of successful governance in pharmaceutical enterprises under crisis conditions is of particular relevance. **Purpose of the study.** To determine the impact of leadership on the effectiveness of an organization's management system using the example of a pharmaceutical enterprise in the Southern region. **Main findings.** The article presents a comparative analysis of the concepts of "management" and "leadership," highlighting their functional differences and complementary roles. Key leadership qualities that contribute to effective management—such as resourcefulness, prudence, restraint, and emotional intelligence—are outlined. The analysis includes various classifications of leadership, including the approach proposed by V. Pugachov, as well as different leadership styles. The empirical part is based on a survey of 55 employees of a pharmaceutical organization, which revealed a high level of trust in the manager and confirmed the significance of his leadership competencies. An analysis of the company's financial indicators for 2023–2025 demonstrated positive revenue dynamics, reduced losses, and lower financial liabilities following changes in leadership. The study also emphasizes the importance of anti-crisis and HR decisions that contributed to overcoming turbulence and initiating recovery processes. **Conclusions.** The findings indicate that the combination of effective management and leadership is critical for the

stable operation of a pharmaceutical enterprise under conditions of uncertainty. The leadership competencies of the manager enhanced communication quality, fostered employee engagement, strengthened organizational adaptability, and improved financial performance. Further research should focus on identifying specific leadership models that most effectively support economic performance and the long-term competitiveness of pharmaceutical companies.

Key words: manager, leader, leadership, management, governance, competitiveness.

Реферат: Яшук І. С., Унгурян Л. М., Беляєва О. І., Степанова О. А., Образенко М. С., Суцук Н. А., Петкова І. Б. **МЕНЕДЖМЕНТ ТА ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА ДЛЯ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ КОМПАНІЄЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.** У сучасних умовах економічної нестабільності фармацевтичні компанії стикаються з необхідністю швидкої адаптації до змін, підвищення ефективності управління та забезпечення стійкого розвитку. Традиційні управлінські моделі поступаються місцем лідерським підходам, які здатні активізувати людський потенціал, підвищити мотивацію персоналу та забезпечити гнучкість організації. Саме тому актуальним є дослідження ролі менеджменту та лідерства як ключових елементів успішного управління фармацевтичним підприємством у кризових умовах. **Мета роботи.** Визначити вплив лідерства на дієвість системи менеджменту організації на прикладі фармацевтичного підприємства в Південному регіоні. **Виклад основного матеріалу.** У статті представлено порівняльний аналіз понять «менеджмент» і «лідерство», виокремлено їхні функціональні відмінності та взаємодоповнення. Окреслено ключові лідерські якості, що сприяють результативності управління, зокрема кмітливості, розсудливості, стриманості та емоційний інтелект. Наведено аналіз класифікацій лідерства, включно з підходом В. Пугачова, та стилів управління. Емпірична частина включає результати анкетування 55 працівників фармацевтичної організації, які виявили високий рівень довіри до керівника та підтвердили значущість його лідерських компетенцій. Здійснено аналіз фінансових показників компанії у 2023–2025 рр., що засвідчив позитивну динаміку доходу, скорочення збитків та зменшення боргових зобов'язань після зміни керівництва. Особливо підкреслено важливість антикризових та кадрових рішень, що сприяли подоланню турбулентності та запуску процесів відновлення. **Висновки.** Результати дослідження показали, що поєднання ефективного менеджменту та лідерства є критичним для стабільного функціонування фармацевтичного підприємства в умовах невизначеності. Лідерські компетенції керівника зумовили підвищення якості комунікації, мобілізацію персоналу, посилення адаптивності організації та покращення фінансових показників. Подальші дослідження доцільно спрямувати на визначення конкретних лідерських моделей, які найбільш ефективно підтримують економічну результативність і конкурентоспроможність фармацевтичних компаній у довгостроковій перспективі.

Ключові слова: керівник, лідер, лідерство, менеджмент, управління, конкурентоспроможність.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку суспільства, зокрема глобалізація, інформатизація, інтелектуалізація та комп'ютеризація праці, зумовлюють необхідність пошуку ефективних механізмів забезпечення продуктивної діяльності як окремих працівників, так і організацій у цілому.

Впровадження гуманістичних цінностей, зниження ефективності адміністративного впливу та зміна мотиваційних пріоритетів персоналу спричиняють трансформацію управлінської парадигми, а також зміну ролі лідерства в організаціях. Успішне функціонування підприємств дедалі більше залежить від застосування новітніх підходів до стимулювання працівників до високоефективної діяльності.

За цих умов лідерство набуває особливого значення як ключовий фактор управління колективом, що забезпечує ефективність системи менеджменту. Оскільки керівник будь-якого рівня має не лише організувати робочі процеси, а й бути лідером для свого колективу, важливо досліджувати його здатність мотивувати підлеглих на досягнення стратегічних цілей організації.

Проблема лідерства в управлінні підприємствами вже розглядалася у працях як зарубіжних, так і вітчизняних учених, зокрема У. Бенніса, М. Вебера, М. Вільсона, Л. Данченка, Д. Дячкова, П. Друкера, М. Зось-Кіор, К. Козака, В. Лугової, Ф. Ніцше та інших. Проте питання ролі лідерства в системі сучасного менеджменту залишається недостатньо дослідженим, що обумовлює актуальність подальших наукових пошуків у цьому напрямі.

Мета дослідження. Метою статті є розкриття характеристик феномену лідерства, а також визначення його впливу на дієвість системи менеджменту організації на прикладі фармацевтичного підприємства в Південному регіоні.

Матеріали та методи дослідження. У дослідженні використано комплексний підхід, що поєднує кількісні та якісні методи аналізу для оцінювання впливу лідерства на ефективність системи менеджменту фармацевтичного підприємства в умовах організаційних трансформацій. Інформаційну базу становили наукові джерела з проблематики лідерства, менеджменту та розвитку організацій, результати анкетування працівників та статистичні дані підприємства щодо фінансових показників. У процесі дослідження використовували наступні методи: соціологічний, статистичний, контент-аналіз та порівняльно-аналітичний.

Результати дослідження та їх обговорення. Термін лідер (leader) походить від англійського lead – вести. Лідер – той, хто веде; перший, що йде попереду, завжди перемагає. Член групи, всі учасники якої визнають його керівництво, покладаються на нього в прийнятті серйозних рішень і вирішенні важливих проблем [2].

Менеджер це людина, яка направляє роботу інших і несе персональну відповідальність за її результати. Хороший менеджер вносить порядок і послідовність у роботу, яка виконується. Свою взаємодію з підлеглими він будує на фактичній інформації, нормативних документах, традиціях організації. Втої час як лідер, в рамках встановлених цілей, надихає працівників, вселяє ентузіазм, передаючи їм своє бачення майбутнього та допомагає їм адаптуватися до майбутніх. Очевидно, що на практиці не спостерігається ідеального дотримання цих двох типів відносин управління [3].

На першому етапі дослідження опрацювали літературні джерела та розглянули відмінність понять «менеджера» та «лідера» (табл.1).

Таблиця 1

Основні відмінності між поняттями «Менеджер» та «Лідер»

(адаптовано автором)

Менеджер	Лідер
Адміністратор	Новатор
Доручає	Надихає
Покладається на систему	Покладається на людей
Використовує докази	Використовує емоції
Контролює	Довіряє
Дотримується правил і процедур	Створює нові підходи
Зменшує ризики	Бере відповідальність за зміни

Як видно з табл.1, ефективний керівник повинен вміти поєднувати в собі якості і менеджера, і лідера. Складна природа лідерстваумовила появу різних підходів до його трактування, що призвело до відсутності єдиного визначення, особливо в контексті управлінської, соціальної, культурної, військової та політичної сфер. У науковій літературі представлено широкий спектр авторських поглядів на сутність лідерства, однак загальним для всіх є його розуміння як форми соціальної взаємодії між лідером і членами колективу. Основна мета цієї взаємодії — об'єднання зусиль команди задля досягнення спільних цілей [4].

Існує багато класифікацій типів лідерів. Деякі з них базуються на життєвому та професійному досвіді, інші — на психологічних особливостях особистості, а треті зосереджуються на звичках і стилях керівництва. Одну з найбільш розповсюджених класифікацій лідерства в управлінні запропонував В. Пугачов [7] (рис.1).

Рис. 1. Види лідерства

Згідно з підходом Л. Шутько та Д. Шатька [12], поведінку лідера можна аналізувати за двома критеріями:

- Динаміка поведінки лідера: вивчення лідерства або з позиції статичності (аналіз постійних якостей, необхідних для лідера), або з позиції динаміки (аналіз конкретних дій і моделей поведінки).
- Ситуаційність лідерства: визначення лідерства як універсального явища (пошук єдиного найефективнішого стилю) або як адаптивного процесу (врахування зміни обставин і вибір стилю відповідно до ситуації).

Стиль лідерства визначається як манера взаємодії керівника з підлеглими. В. Кушнірюк [11] виділяє три основні стилі лідерства:

- авторитарний стиль – заснований на жорсткому контролі, примусі, страху та чіткій регламентації правил поведінки;
- демократичний стиль – передбачає децентралізацію повноважень, активну участь співробітників у прийнятті рішень, відкритість та довіру;
- ліберальний стиль – характеризується максимальною свободою для виконавців, самоконтролем і мінімальним втручанням керівника.

Сучасні фармацевтичні організації працюють у нестабільному середовищі, яке характеризується крихкістю, тривожністю, не лінійністю та незбагненністю. Це означає, що будь-які системи та процеси можуть зазнати змін або навіть руйнування в будь-який момент, працівники все частіше відчують невпевненість і страх перед майбутнім, а причинно-наслідкові зв'язки стають менш передбачуваними. Стрімкі зміни ускладнюють формування цілісного уявлення про ситуацію, що вимагає швидких рішень і гнучкого підходу до управління. У таких умовах роль лідера набуває нового змісту, оскільки саме він має не лише оперативно адаптуватися до реальності, а й впроваджувати зміни, створювати умови для розвитку персоналу та забезпечувати ефективну комунікацію в команді.

Управління діяльністю груп і колективів здійснюється у формі керівництва й лідерства. Ці дві форми управління персоналом мають певну подібність. Проте, якщо брати за основу змістовне навантаження цих понять у межах функціонування насамперед державних організацій, то вони істотно розрізняються, адже керівник у більшій мірі виражає свої офіційні повноваження в управлінні персоналом, а лідер демонструє неофіційні тенденції міжособистісних відносин у референтних групах (підрозділах). Не виключено, що іноді ці дві форми управління поєднуються в одній особі. За таких обставин існування та діяльність такого професійного об'єднання може виходити на зовсім інший рівень продуктивності [8].

Тому на наступному етапі дослідження ми визначали вплив лідерства на дієвість системи менеджменту в сучасних умовах. Для дослідження обрали фармацевтичне підприємство з роздрібною торгівлі лікарськими засобами в Південному регіоні, оскільки від початку повномасштабного вторгнення воно почало своє відновлення шляхом зміни керівництва та впровадження інструментів управління.

Опитування проводилося в 2024 році за допомогою Google-сервісу Google-forms. В ньому взяли участь 55 респондентів. З них 15 чоловіків та 40 жінок з досвідом роботи на даному підприємстві від 2 років. З рис. 2 бачимо, що найбільшу частину респондентів складають працівники з досвідом роботи від 10 років і більше, а саме 74,5%, а найменшу кількість – з досвідом роботи від 2-х до 4-х років – 5,45%.

Рис. 2. Аналіз респондентів, які взяли участь в анкетуванні

Респондентам потрібно було вказати якості, які притаманні їхньому керівнику, наділяють його формальним лідерством та найбільш позитивно впливають на процес керівництва компанією. За результатами анкетування ми визначили, що фаворитами виявились кмітливість, розсудливість та стриманість – 95%, 90% та 85% відповідно (рис.3).

Рис. 3. Аналіз якостей керівника фармацевтичного підприємства (розробка автора)

На наступному етапі ми проаналізували фінансові показники досліджуваної

фармацевтичної організації з метою оцінки впливу визначених якостей керівника на процес менеджменту в компанії. Для аналізу обрали період 2023-2025 рр. під час яких були проведені зміни в керівництві фармацевтичної організації (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз фінансових показників фармпідприємства			
Фінансові показники	2025 рік	2024 рік	2023 рік
Дохід	51472300,00	45191500,00	8549800,00
Чистий прибуток	-3271500,00	-8628900,00	-11540100,00
Активи	25896200,00	28673100,00	38376800,00
Зобов'язання	2254400,00	3530500,00	2860900,00
Кількість працівників	94	61	112

Як видно з таблиці 2, спостерігається зростання доходу на фармацевтичному підприємстві в перший рік на 430%, далі на 14%, що може вказувати на стрімкий розвиток через розширення меж ринку, залучення нових клієнтів та якісну роботу з товарним асортиментом (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка фінансових показників фармпідприємства за 2023-2025 роки

Впродовж 3-х років спостерігалось від'ємне значення чистого прибутку, що може бути ознакою досить великих витрат на масштабування. Проте спостерігається його позитивна динаміка, що вказує на рух динаміки підприємства у напрямку беззбитковості. Також з рис.3 видно, що підприємство у 2025 році зменшило свої зобов'язання, що також вказує на позитивну динаміку фінансової стійкості.

Стосовно персоналу фармацевтичної організації відмічаються нестабільні показники. В першу чергу це зумовлено антикризовими заходами в період з 2023 по 2024 роки. Також в цей період на підприємстві було запроваджене внутрішнє навчання співробітників. За результатами проведення внутрішньої атестації відповідності займаним посадам відбулося значне скорочення персоналу, а саме на 45%. Проте в 2025 році ми бачимо знову позитивну динаміку у вигляді +54%, що є ознакою розширення діяльності після стабілізації та залученням нових фахівців, необхідних для діяльності підприємства.

Такий підхід сприяє динамічному розвитку організацій та зростанню їхніх економічних показників. Це пояснюється тим, що такий лідер не лише враховує потреби, здібності та амбіції кожного співробітника, а й допомагає їм досягти професійного успіху. Він є прикладом для наслідування, демонструє відданість спільним цінностям, стимулює

інноваційне мислення, ставить перед командою складні завдання та підтримує прагнення до нових знань. Такий керівник формує бачення майбутнього, яке надихає та об'єднує людей навколо спільної мети, активно використовує наставництво і мотивацію для розвитку колективу, сприяє створенню атмосфери довіри та взаємопідтримки. Окрім цього, він надає працівникам свободу дій, дозволяючи їм самостійно приймати рішення та проявляти ініціативу [5].

Таким чином, якості лідера, якими наділений керівник, можуть позитивно впливати на процес менеджменту на підприємстві. Вагомим фактором є те, що вони допомогли в керуванні персоналом та підприємством в цілому під час кризового періоду, під час повномасштабного вторгнення в країні. І це може бути доказом того, що лідерство безпосередньо є рушійною силою менеджменту. Лідер має не просто керувати процесами, а й бути ініціатором змін, мотивувати людей змінювати свої очікування, допомагати їм розкривати потенціал та виконувати поставлені завдання. Лідер сьогодення не просто дотримується правил, а прагне змін, підтримує нові формати співпраці та заохочує вихід за межі звичних обмежень [1].

Узагальнюючи наведені результати, можна стверджувати, що підприємство перебуває у фазі активної трансформації: з одного боку — спостерігається поступове фінансове відновлення та зменшення боргового навантаження, з іншого — кадрові коливання, спричинені антикризовими заходами та внутрішньою атестацією, засвідчують потребу в якісному оновленні управлінських підходів.

Такі зміни вимагають від керівників не лише оперативного реагування, а й здатності стратегічно мислити, ефективно працювати з персоналом та забезпечувати стійкість організації в умовах невизначеності. Саме тому подальший аналіз був зосереджений на визначенні ключових лідерських стратегій, які можуть підсилити управлінський потенціал компанії та сприяти стабілізації й розвитку після кризового періоду. Запропоновані рекомендації спрямовані на формування лідерських компетенцій, здатних підтримувати довгострокове зростання організації й підвищувати її конкурентоспроможність (табл. 3).

Таблиця 3

Основні стратегії та їх роль в успішному управлінні компанією (розробка автора)

Стратегія	Значення стратегії
Постійне навчання та розвиток лідерських компетенцій.	Регулярне професійне навчання, тренінги та коучинг сприяють формуванню таких навичок, як емоційний інтелект, управління конфліктами, стратегічне мислення та адаптивність до змін.
Формування корпоративної культури, орієнтованої на лідерство.	Організації мають створювати умови для розвитку лідерських якостей серед усіх співробітників, заохочуючи ініціативність та особистісне зростання.
Ефективне управління змінами.	Лідери повинні відігравати роль агентів змін, сприяючи швидкій адаптації компанії до нових викликів та забезпечуючи гнучкість у прийнятті рішень.
Використання сучасних технологій у лідерстві.	Цифрові інструменти, такі як CRM-системи, платформи для управління проектами, аналітичні сервіси та комунікаційні додатки, сприяють підвищенню ефективності роботи команди та оптимізації бізнес-процесів.

Як видно з таблиці успішний лідер XXI століття – це не лише стратег і управлінець, а й мотиватор, комунікатор та носій етичних принципів, який сприяє розвитку організації та суспільства в цілому [6].

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження

дозволило комплексно оцінити вплив лідерства на дієвість системи менеджменту фармацевтичного підприємства в умовах підвищеної турбулентності та післявоєнного відновлення. Об'єктом спостереження стало підприємство роздрібної торгівлі лікарськими засобами Південного регіону, яке у 2023–2025 роках пережило значні управлінські трансформації, зумовлені зміною керівництва, впровадженням нових підходів до управління та переглядом кадрової політики.

Результати анкетування, в якому взяли участь 55 респондентів із різним стажем роботи, засвідчили наявність високого рівня довіри та прихильності персоналу до керівника. Найбільш значущими якостями лідера співробітники визначили кмітливість (95%), розсудливість (90%) та стриманість (85%). Наявність у керівника розвинутого емоційного інтелекту, вміння підтримувати працівників та створювати здорове робоче середовище була розцінена респондентами як ключова передумова ефективного управління. Це узгоджується із сучасними уявленнями про лідерство як про багатовимірний феномен, що поєднує управлінські навички, емоційну компетентність та здатність до стратегічного мислення.

Аналіз фінансових показників у динаміці 2023–2025 рр. підтвердив, що перехід до нових управлінських підходів супроводжується тенденцією до поступового відновлення підприємства: дохід зріс у 2024 році більш ніж у 4 рази порівняно з попереднім роком, а у 2025 році продовжив демонструвати позитивну, хоч і помірнішу, динаміку. Незважаючи на те, що чистий прибуток залишається від'ємним, спостерігається чітка тенденція до скорочення збитковості, що може свідчити про витрати на масштабування та відбудову бізнес-процесів. Зменшення обсягу зобов'язань у 2025 році також може розглядатися як ознака руху до фінансової стійкості.

Кадрова ситуація виявилася менш стабільною. Значне скорочення персоналу у 2023–2024 роках відбулося внаслідок антикризових заходів та внутрішньої атестації, спрямованої на підвищення професійного рівня працівників. Проте вже у 2025 році кількість працівників зросла на 54%, що свідчить про розширення діяльності та залучення нових фахівців після стабілізації управлінської та фінансової ситуації.

Лідерські якості керівника відіграли вагомий роль у подоланні кризового періоду, формуванні сприятливого робочого середовища та забезпеченні поступового відновлення діяльності підприємства. Лідер виступив не лише управлінцем, а й мотиватором, наставником і провідником змін, що дозволило підприємству адаптуватися до нових умов та зберегти потенціал для подальшого розвитку. Це підтверджує тезу про те, що лідерство є рушійною силою сучасного менеджменту й визначає здатність організації до трансформації, стійкості та інноваційного прогресу. Звідси випливає і перспективність подальших досліджень в області поглибленого аналізу причинно-наслідкових зв'язків між стилем лідерства та фінансовими результатами підприємства, а саме доцільним буде визначити, які лідерські компетенції найбільшою мірою впливають на доходи, витрати, ефективність операційної діяльності та показники стійкості. В свою чергу це дозволить сформулювати практичні рекомендації для керівників, які прагнуть забезпечити стійке зростання та адаптацію підприємств до нових економічних та соціальних умов.

Література

1. Буняк Н. М. Лідерство в системі менеджменту організації // *Економічний вісник*. – 2024. – Вип. 64. – С. 92–98. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-92>.
2. Грищенко І. М. Лідерство як феномен управління групою // *Інвестиції: практика та досвід*. – 2015. – № 10. – С. 116–119.
3. Єфименко М. О., Ізюмцева Н. В. Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві // *Інфраструктура ринку*. – 2018. – Вип. 24. – С. 157–162. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/29.pdf (дата звернення: 15.07.2024).
4. Кожушко Л. Ф., Щербаківа А. С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації // *Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки*. – 2020. – Вип. 4(92). – С. 85–95.
5. Лідерство в менеджменті [Електронний ресурс] // *Osvita.ua*. – 2025. – Режим доступу: <https://osvita.ua/vnz/reports/management/13817/>.

6. Лідерство // *Вікіпедія: вільна енциклопедія* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/>.
7. Маркіна І. А., Вороніна В. Л., Дмитренко І. А. Лідерство як феномен сучасного менеджменту // *Економічний простір: збірник наукових праць*. – 2020. – № 159. – С. 88–91. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-18>.
8. Смірнов Р., Охріменко І. Керівництво та лідерство в системі управління персоналом організації: єдність та розмежування // *Perspectives: Серія «Управління та адміністрування»*. – 2024. – Т. 9, № 9. – С. 830–846. – DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9\(9\)-830-846](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9(9)-830-846).
9. Швіндіна Г., Балагуровська І., Білоцерківська О., Квілінський О. Формування принципів переходу від деструктивного до трансформаційного лідерства // *Вісник Сумського державного університету. Економіка*. – 2020. – № 4. – С. 37–43.
10. Шевченко Л. Ю. Сучасні підходи до наукового вивчення лідерства // *Актуальні проблеми психології*. – 2013. – Т. 6, Вип. 9. – С. 516–524.
11. Швець Г. О. Лідерство як невід’ємна складова ефективного менеджменту // *Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки*. – 2017. – № 33. – С. 124–129. – Режим доступу: <https://doi.org/10.31498/2225-6725.33.2017.134214>
12. Шутько Л. Г., Шатько Д. Б. Лідерство в системі управління якістю та його роль у підвищенні конкурентоспроможності організації // *Економіка і управління інноваціями*. – 2018. – № 2(5). – С. 61–70.

References:

1. Bunyak N. M. Leadership in the management system of an organisation // *Economic Herald*. – 2024. – Issue 64. – Pp. 92–98. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-92>.
2. Gryshchenko I. M. Leadership as a phenomenon of group management // *Investments: practice and experience*. – 2015. – No. 10. – pp. 116–119.
3. Yefimenko M. O., Izyumtseva N. V. The role of leadership in the personnel management system at an enterprise // *Market Infrastructure*. – 2018. – Issue 24. – pp. 157–162. – Access mode: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/24_2018_ukr/29.pdf (date of access: 15.07.2024).
4. Kozhushko L. F., Shcherbakova A. S. Leadership as a prerequisite for an effective organisational management system // *Bulletin of the National University of Water Management and Nature Resources Use. Economic Sciences*. – 2020. – Issue 4(92). – Pp. 85–95.
5. Leadership in management [Electronic resource] // *Osvita.ua*. – 2025. – Access mode: <https://osvita.ua/vnz/reports/management/13817/>.
6. Leadership // *Wikipedia: The Free Encyclopedia* [Electronic resource]. – Access mode: <https://uk.wikipedia.org/>.
7. Markina I. A., Voronina V. L., Dmitrenko I. A. Leadership as a phenomenon of modern management // *Economic space: collection of scientific works*. – 2020. – No. 159. – P. 88–91. – DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/159-18>.
8. Smirnov R., Okhrimenko I. Management and leadership in the personnel management system of an organisation: unity and differentiation // *Perspectives: Series ‘Management and Administration’*. – 2024. – Vol. 9, No. 9. – Pp. 830–846. – DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9\(9\)-830-846](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2024-9(9)-830-846).
9. Shvindina G., Balagurovska I., Bilotserkivska O., Kvilinsky O. Formation of principles for the transition from destructive to transformational leadership // *Bulletin of Sumy State University. Economics*. – 2020. – No. 4. – P. 37–43.
10. Shevchenko L. Yu. Modern approaches to the scientific study of leadership // *Actual problems of psychology*. – 2013. – Vol. 6, Issue 9. – P. 516–524.
11. Shvets G. O. Leadership as an integral part of effective management // *Bulletin of the Priazovsk State Technical University. Series: Economic Sciences*. – 2017. – No. 33. – P. 124–129. – Available at: <https://doi.org/10.31498/2225-6725.33.2017.134214>

12. Shutko L. G., Shatko D. B. Leadership in the quality management system and its role in increasing the competitiveness of an organisation // *Economics and Innovation Management*. – 2018. – No. 2(5). – P. 61–70.

Внесок авторів/Authors' contribution

Ящук І. С. – Концепція дослідження. Написання статті.

Унгурян Л. М. – Остаточне затвердження статті. Інтерпретація даних.

Беляєва О. І. – Дизайн дослідження. Доопрацювання статті.

Степанова О. А. – Доопрацювання статті. Аналіз даних.

Образенко М. С. – Обробка отриманих даних.

Суцук Н. А. – Підготовка статті до друку.

Петкова І. Б. – Оформлення висновків.

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під написання роботи

Робота надійшла в редакцію 05.11.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 61:378.147:004.8]“364”

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18359423>

Н. А. Мацегора, О. Є. Шпота, Т. В. Федоренко, А. В. Капрош

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК ШЛЯХИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩОМУ МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Одеський національний медичний університет

Authors information

Мацегора Н.А. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-1317-6190>

Шпота О.Є. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0002-8792-4227>

Капрош Антоніна Вікторівна. ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9423-5289>

Summary. Matsegora N.A., Shpota O. Ye., Fedorenko T. V., Kaprosh A. B.. **INNOVATIVE TECHNOLOGIES AS PATHWAYS OF THE EDUCATIONAL PROCESS ORGANIZATION IN A MEDICAL INSTITUTION OF HIGHER LEARNING AT MILITARY ACTIONS.** – *The Odesa National Medical University; e – mail: nmatsegora@ukr.net*. The previous stay of higher education students during COVID-19 in distance learning significantly facilitated their adaptation to new educational conditions at the Department of Phthisiology and Pulmonology of OnmedU. The Russian-Ukrainian war became a major social upheaval for Ukraine, and the destruction caused by it and regular threats to the lives of civilians, including teachers and students, became the root cause for the introduction and constant improvement of distance education. The work used general scientific research methods - analysis, synthesis, deduction and induction. The results revealed that innovative technologies are the main driving force of progress and a powerful means for the high-quality assimilation of scientific knowledge.

© Мацегора Н. А., Шпота О. Є., Федоренко Т. В., Капрош А. В.